

Modelo Dual: Experiencia de éxito en el TecNM Campus Teziutlán, App Dtooltek S.A de C.V.

G. Robles Calderón^{1*}, N. Rodríguez Ventura², A.D. Hernández Vargas³, J.A. Reyes Martínez⁴, G.E. Romero Peralta⁵

¹Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

²Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

³Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

⁴Alumno de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

⁵Alumno de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

*guby31@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), siempre preocupado y ocupado por atender las necesidades laborales de nuestro país, ha actualizado su Modelo Educativo con la finalidad de formar alumnos y egresados que puedan llegar a ser profesionales altamente empleables, que contribuyan al desarrollo económico y social de México. Como parte de esta actualización, surge el Modelo Dual, el cual consiste en la adquisición y perfeccionamiento de competencias profesionales del estudiante, definidas en un plan formativo que se desarrolla en ambientes de aprendizaje académico y laboral en coordinación con las empresas, organizaciones o dependencias gubernamentales del entorno, considerando el enfoque y alcance de los perfiles de egreso. El presente trabajo muestra la aplicación del Modelo Dual como estrategia para fortalecer competencias profesionales en conjunto entre alumnos del octavo semestre de la carrera de Ing. En Sistemas Computacionales y la empresa Dtooltek S.A de C.V.

Palabras clave: modelo, dual, estrategia, competencias.

Abstract

The Tecnológico Nacional de México (TecNM), always concerned and busy to meet the labor needs of our country, has updated its Educational Model in order to train students and graduates who can become highly employable professionals, who contribute to economic development and Social of Mexico. As part of this update, the Dual Model emerges, which consists of the acquisition and improvement of professional competences of the student, defined in a training plan that is developed in academic and work learning environments in coordination with companies, organizations or government agencies of the environment, considering the approach and scope of the exit profiles. The present work shows the application of the Dual Model as a strategy to strengthen professional competencies as a whole among students of the eighth semester of the degree in Eng. In Computer Systems and the company Dtooltek S.A de C.V.

Key words: model, dual, strategy, skills.

Introducción

En la actualidad, los entornos empresariales demandan que el capital humano que trabaja dentro de las empresas este mejor capacitado, con competencias laborales acorde a las demandas de las organizaciones y los mercados laborales. México requiere hoy de empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos más competentes para enfrentar los desafíos que el mercado globalizado impone. Bajo este tenor, las instituciones educativas de nivel superior han venido modificando los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyándose con

la incorporación de nuevos modelos educativos o bien con la actualización de los mismos; lo anterior con la finalidad de formar profesionistas más capacitados que puedan incorporarse al sector laboral con mayor posibilidad de éxito.

Es por lo anterior que, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) ha considerado las necesidades de los entornos laborales actuales al momento de formar profesionistas, llevando a cabo la actualización del Modelo Educativo con el cual se rige y tiene como objetivo formar profesionales íntegros, competitivos, socialmente comprometidos, emprendedores y altamente empleables que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestro país. El nuevo Modelo Educativo del TecNM, toma en consideración 4 principios: Filosófico, Educativo, Organizacional y Socioeconómico. Contempla los siguientes 6 ejes importantes:

- Eje 1: Egresado como agente de cambio.
- Eje 2: Académico: Múltiples entornos de aprendizaje.
- Eje 3: Investigación, Innovación y Emprendimiento.
- Eje 4: Fortalecimiento del profesorado.
- Eje 5: Inclusión y Equidad.
- Eje 6: Gestión y Gobernanza.

El modelo contiene características destacadas tales como: la competitividad, innovación, emprendedurismo, liderazgo, formación continua, propiedad intelectual, movilidad, por mencionar algunas; además de considerar la generación de un impacto positivo en el Desarrollo Socioeconómico, Desarrollo Sostenible y sobre todo en una Economía del Conocimiento en entornos nacionales e internacionales (Ver Figura 1).

Figura 1. Modelo Educativo del TecNM. Recuperado de: <https://nme.tepic.tecnm.mx/inicio>

En este nuevo Modelo Educativo y por lo que respecta al Eje 2. Académico: Múltiples entornos de aprendizaje, se tienen diversos elementos que lo conforman, tales como: la alternancia, tutoría, emprendimiento, investigación, innovación, movilidad, educación dual, por mencionar algunos (Ver Figura 2).

Figura 2. Eje 2 – Académico. Recuperado de: <https://nme.tepic.tecnm.mx/inicio>

Es, en la Educación o Modelo Dual, donde el presente trabajo toma forma. El TecNM define el Modelo de Educación Dual (MEDTecNM) como (2014, p. 24): “una representación para entender, cambiar, gestionar y controlar la realidad de formación de capital humano altamente calificado a través de la formación y desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes de nivel licenciatura en un ambiente académico-laboral”.

La implementación del MEDTecNM se concibe como (2014, p. 25): “una estrategia de carácter curricular flexible que consiste en la adquisición y perfeccionamiento de competencias profesionales del estudiante, definidas en un plan formativo que se desarrolla en ambientes de aprendizaje académico y laboral en coordinación con las empresas, organizaciones o dependencias gubernamentales del entorno, considerando el enfoque y alcance de los perfiles de egreso”. El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST), Institución Educativa de Nivel Superior perteneciente al TecNM, ha implementado este nuevo Modelo Educativo para las seis carreras que actualmente tiene registradas: Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería en Informática.

Para el presente trabajo se considero al Eje 2 del nuevo Modelo Educativo, en particular el rubro señalado como: Educación/Modelo Dual; el cual permite al estudiante tener un primer contacto real con el sector laboral, obteniendo experiencia, competitividad profesional y una mayor integración entre teoría y práctica por la parte vivencial del mismo modelo, al no ser el docente la única fuente de conocimiento, y transformando el aprendizaje en un modelo dinámico y versátil.

Para poder llevar a cabo la aplicación del Modelo Dual, se tuvo contacto y se firmó un Convenio de Colaboración con la empresa: “Dtooltek S.A. de C.V.”, ubicada en la ciudad de Puebla, Puebla. Dicha empresa se dedica al diseño y fabricación de herramientas y refacciones, principalmente para la industria automotriz, cuenta con un equipo de más de 15 años de experiencia en el diseño, fabricación, mantenimiento y puesta en marcha de los medios de producción, proporcionando un servicio oportuno y de calidad. Brinda servicios de diseño, fabricación, mantenimiento y cambios de ingeniería para troqueles, dispositivos de ensamble y maquinados de precisión; así como ofrecer la más alta calidad a precio competitivo y óptimos tiempos de entrega.

Se consideró viable trabajar el Modelo Dual con esta empresa debido que se puede aplicar el concepto de Industria 4.0, donde la manufactura inteligente se vuelve parte del proceso de transformación y cambio, en la que las tecnologías de fabricación y de la información se han integrado para crear innovadores sistemas de manufactura, gestión y formas de hacer negocios, que permiten optimizar los procesos de fabricación, alcanzar una mayor flexibilidad, eficiencia y generar una propuesta de valor para sus clientes, así como responder de forma oportuna a las necesidades de su mercado.

El objetivo principal del presente trabajo es apreciar los resultados que genera la aplicación del Modelo Dual como estrategia para fortalecer y perfeccionar las competencias profesionales a nivel superior, ya que conlleva el trabajo colaborativo escuela – empresa con la intención de incorporar alumnos al sector laboral a través de la aplicación de este tipo de nuevos modelos educativos. Para la aplicación de este modelo, se considera la generación de una solución de software que permita llevar el control y seguimiento de la producción en tiempo real, mejorando la generación de información para la toma de decisiones por parte de la empresa Dtooltek S.A de C.V. Para llevar a cabo lo anterior, se consideró la metodología de desarrollo RUP ágil, para poder llevar un seguimiento puntual acorde a los requerimientos de software solicitados. El Proceso Unificado es un proceso de software genérico que puede ser utilizado para una gran cantidad de tipos de sistemas de software, para diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de competencia y diferentes tamaños de proyectos. La metodología RUP está conformada de 4 fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.

Metodología

Fase 1: Inicio.

Actualmente en México la industria automotriz vuelve a ser centro de atención en la escena global, debido a que vive un proceso de transición de un perfil orientado principalmente a la manufactura apoyado de la innovación, la incorporación de la tecnología y el diseño juegan un papel preponderante, es por ello que la empresa

Dtooltek S. A de C. V., busca generar productos de alta calidad que vayan en vanguardia de las necesidades actuales. Para poder incorporarse a este tipo de mercados con la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación, se tuvo que analizar y diagnosticar la problemática de cada departamento de la empresa con la finalidad de tener un panorama general de la misma así como detectar áreas de oportunidad.

En esta primera fase se pudo detectar que, para lograr productos de calidad la empresa Dtooltek tiene que llevar el seguimiento preciso de la producción de piezas, dicho proceso se lleva a cabo de manera manual, es decir, en hojas de Excel y en bases de datos rudimentarias, cada departamento maneja los datos de manera aislada, dando como resultado que no generan información en tiempo real y sobre todo que, al tenerse dispersa conlleva un mayor grado de inconsistencia al momento de recabarla para algún reporte, toma de decisiones o bien para el seguimiento de alguna pieza en particular. A través de entrevistas con el Director General de la empresa, personal involucrado en el proceso de los distintos departamentos y con los recorridos a detalle dentro de las instalaciones de la misma se tuvo la oportunidad de conocer a detalle el proceso productivo (Ver Figura 3). Derivado de esta actividad, se logró hacer un análisis y diagnóstico de la situación real y actual en cuanto al manejo de datos de control en el proceso de producción que maneja la empresa.

Una vez identificado el problema a resolver, se generó una propuesta para poder dar solución a la problemática identificada, considerando el contexto, el estado del arte y el espacio en la cual se desarrollará el proyecto considerando la infraestructura actual y la que se podría requerir para el proyecto. Se establece la naturaleza del proyecto, determinando que, los departamentos involucrados en el uso futuro de la aplicación web son: Cotizaciones, Ingeniería, Metrología, Almacén, Compras, Producción y Envíos, trabajándose en la intranet local de la empresa.

Figura 3. Recorrido al interior de la empresa. Fuente propia

Fase 2: Elaboración.

Teniendo conocimiento previo de la situación real de la empresa, se consideró la implementación de una aplicación web que logre la optimización y control de la información del proceso de producción de piezas como solución a la problemática identificada. Dicha aplicación contará con un total de siete módulos, en esta primera etapa se planea la programación e implementación del Módulo Cotización, que es un módulo eje para el correcto funcionamiento de la aplicación y del resto de módulos faltantes.

Para poner en marcha esta fase y tomando en consideración los elementos del Modelo Dual que son:

- La empresa: El modelo dual pretende integrar a la empresa como agente educativo/formativo (Durán López, Santos Primo, & Gil Pérez, 2012).
- El profesor: Perteneciente a la plantilla docente de la institución.
- El asesor externo o mentor: Es un trabajador de la empresa técnicamente cualificado, comprometido con la educación de los estudiantes a su cargo y encargado directo del adiestramiento práctico.
- El estudiante dual: Son estudiantes inscritos en algún programa educativo del instituto, que adquieren la totalidad de los conocimientos necesarios entre el centro educativo y la empresa, organización o dependencia gubernamental (Durán López, Santos Primo, & Gil Pérez, 2012).

Se conformo el siguiente equipo de trabajo:

- **Empresa:** Dtooltek S.A de C.V.
- **Profesor:** 1 docente perteneciente a la Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITST, el cual elaboró la Instrumentación Didáctica, documento requerido para el Modelo Dual. Dicho documento contenía los rasgos a evaluar, tiempo, evidencias de trabajo y sobre todo los instrumentos que permitiría el proceso de evaluación de los alumnos; cabe mencionar que dicha evaluación se llevaría cabo por parte del profesor y el asesor externo, cubriendo una duración de 520 horas.
- **Asesor externo:** 1 Ingeniero en Sistemas Computacionales por parte de la empresa, el cual tendría el rol para guiar a los alumnos durante el proceso de dualidad.
- **Estudiante Dual:** 2 alumnos de octavo semestre del ITST pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con las siguientes consideraciones:
 - Un alumno con **especialidad en Procesamiento de Datos**, cursando las materias de: Inteligencia artificial, Administración de redes, Taller de investigación II, Gestión de proyectos de software, Negocios Electrónicos e Inteligencia de negocios.
 - Un alumno con **especialidad en Aplicaciones Móviles**, cursando las materias de: Inteligencia artificial, Administración de redes, Taller de investigación II, Gestión de proyectos de software, Negocios Electrónicos y Aplicaciones web.

Cabe mencionar que en cada fase de la metodología RUP, los alumnos trabajaron de manera autónoma, para poder liberar su evidencias o entregables de cada etapa, se hizo bajo la supervisión y liberación del profesor asignado para esta tarea y el asesor externo. Una vez conformado el equipo de trabajo, los dos estudiantes se trasladaron a la ciudad de Puebla. Una vez instalados dentro de la empresa, hicieron un análisis a detalle de los procesos; fue necesario hacer algunos ajustes a los procedimientos propios de producción para que la información pueda procesarse adecuadamente y mantener la integridad de la misma, considerando que habría una migración de datos a la aplicación web a desarrollarse desde las aplicaciones ofimáticas y de la base de datos de Access que utilizaba la empresa en ese momento para almacenar gran parte de la información del proceso productivo, para lograr lo anterior se estaría utilizando una Base de Datos Centralizada al momento de la migración de datos.

Aunado a las actividades antes mencionadas, se llevó a cabo la determinación de requerimientos del sistema, generación del caso de uso principal y secundarios, así como la descripción de los mismos en donde se detalla de manera clara el funcionamiento de cada módulo que contendrá la aplicación web, se elaboró el diseño de la base de datos, trabajando la misma sobre el Modelo Relacional, el cual permitirá un manejo óptimo de los datos, teniendo como resultado la primera versión de este diseño. De igual forma se llevo a acabo el diseño navegacional que tendrá la aplicación web para poder optimizar la interacción del usuario, respetando patrones de diseño de experiencia de usuario establecidos actualmente (Ver Figura 4).

Figura 4. Caso de uso principal y diseño de la base de datos. Fuente propia

Fase 3. Construcción.

En esta fase, los alumnos llevaron a cabo la codificación del primer Módulo: Cotizaciones, de la aplicación web, como se puede apreciar en la Figura 5. Es, en la programación del sistema donde los estudiantes pusieron en práctica gran parte de los conocimientos aprendidos no solo en el octavo semestre, si no en lo que llevan cursado a lo largo de su trayectoria académica desde el primer semestre de ingreso al ITST; bajo la supervisión del asesor externo y asesoramiento del profesor del Modelo Dual.

Figura 5. Alumnos codificando el primer módulo de la aplicación web. Fuente propia

Para este punto, los alumnos tuvieron que tomar en consideración la infraestructura de hardware y software, para que pudieran desarrollar una aplicación web acorde a los recursos y necesidades actuales de la empresa. En la Figura 6 se muestran las pantallas principales programadas por los alumnos atendiendo a los patrones de Experiencia de Usuario vigentes para un fácil uso por parte del usuario final así como el uso de herramientas de software libre para el desarrollo de la aplicación web.

Figura 6. Pantallas principales codificadas para la aplicación web. Fuente propia

Resultados y discusión

Fase 4. Transición.

Una vez concluida la codificación del primer módulo, se procedió a hacer una presentación ante los integrantes de la empresa para poder obtener una retroalimentación objetiva y hacer los ajustes necesarios antes de la implementación final. Terminada esta presentación y haciendo los ajustes solicitados se procedió a hacer la instalación de la aplicación web en el servidor de la empresa, para poder llevar a cabo el proceso de pruebas reales y poder detectar posibles defectos o errores en la aplicación (Ver Figura 7). La aplicación web ha estado en uso desde su puesta en marcha el pasado 17 de mayo a la fecha, donde se reporta por parte de la empresa un desempeño correcto de la misma.

Figura 7. Presentación del proyecto y uso de la aplicación web. Fuente propia

Como parte del Modelo Dual, se realizó el proceso de evaluación correspondiente, considerando el banco de materias que se definieron en la fase de Inicio, dicho proceso se llevó a cabo por parte del asesor externo y el profesor, ya que derivado de este proceso surge la calificación final que los alumnos obtuvieron en el semestre que cursaron bajo esta modalidad (Ver Figura 8).

TEC Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán División de Ingeniería en Sistemas Computacionales	
Notable	Cumple cuatro de los indicadores definidos en el desempeño excelente. 85-94
Buena	Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente. 75-84
Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente. 70-74

TEC Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán División de Ingeniería en Sistemas Computacionales	
Buena	Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente. 75-84
Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente. 70-74

1. Instrumento de evaluación de Competencias Genéricas para Proyecto Integral de Educación Dual					
Nombre del proyecto integral de educación dual	Proyecto Integral de Educación Dual del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán y la empresa DTsofTek S.A. de C.V.				
Nombre del asesor externo:	Samuel Morales Flores				
Nombre del alumno:	Genaro Eduardo Romero Parala				
Institución:	Empresa DTsoftek S.A. de C.V.				
Periodo:	Enero - Junio 2019				
Indicador de desempeño	Excelente	Notable	Buena	Suficiente	Insuficiente
Asiste puntualmente en el horario establecido.	X				
Trabaja en equipo y se comunica de forma efectiva (oral y escrita).		X			
Tiene iniciativa para colaborar.		X			
Propone mejoras al proyecto.		X			
Cumple con los objetivos correspondientes al proyecto.		X			
Es ordenado y cumple satisfactoriamente con las actividades encomendadas en los tiempos establecidos.		X			
Demuestra liderazgo.		X			

1. Instrumento de evaluación de Competencias Genéricas para Proyecto Integral de Educación Dual					
Nombre del proyecto integral de educación dual	Proyecto Integral de Educación Dual del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán y la empresa DTsofTek S.A. de C.V.				
Nombre del asesor externo:	Samuel Morales Flores				
Nombre del alumno:	Genaro Eduardo Romero Parala				
Institución:	Empresa DTsoftek S.A. de C.V.				
Periodo:	Enero - Junio 2019				
Indicador de desempeño	Excelente	Notable	Buena	Suficiente	Insuficiente
Asiste puntualmente en el horario establecido.	X				
Trabaja en equipo y se comunica de forma efectiva (oral y escrita).		X			
Tiene iniciativa para colaborar.		X			
Propone mejoras al proyecto.		X			
Cumple con los objetivos correspondientes al proyecto.		X			
Es ordenado y cumple satisfactoriamente con las actividades encomendadas en los tiempos establecidos.		X			
Demuestra liderazgo.		X			

Figura 8. Evidencia de evaluación de los alumnos por parte del asesor externo. Fuente propia

Cabe destacar que los alumnos evaluados tuvieron un puntaje de 98, a pesar de que la evaluación refleja un valor numérico, se destacan las competencias alcanzadas y desarrolladas por parte de los alumnos con el presente trabajo, mismas que se enlistan a continuación:

- Analizar requerimientos definidos por el cliente por la organización y diseñar bases de datos para generar soluciones al tratamiento de información de acuerdo a sus reglas de negocio
- Crear y gestionar bases de datos para resolver problemas del contexto considerando la concurrencia e interoperabilidad de los datos.
- Construir almacenes de datos a través del procesamiento, integración y transformación desarrollando las estructuras necesarias para facilitar el análisis y dando soporte a la toma de decisiones empresariales.
- Desarrollar aplicaciones Web que intercambien información a través del consumo de servicios Web mediante el uso de protocolos y estándares actuales.

Aunado a las competencias anteriormente mencionadas, no debemos dejar de la lado las competencias genéricas desarrolladas conforme al desarrollo del proyecto y las cuales se enlistan a continuación:

Competencias instrumentales: Capacidad de análisis, síntesis, de organizar y planificar, así como comunicación oral y escrita, habilidades básicas de manejo de la computadora, así como habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.

Competencias interpersonales: Capacidad crítica y autocrítica, trabajo en equipo.

Competencias sistémicas: Habilidades de investigación, capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) y la habilidad para trabajar en forma autónoma.

El hecho de que estos dos alumnos hayan logrado alcanzar estas competencias como resultado de aplicar el Modelo Dual, se considera como un caso de éxito, debido a que refleja la importancia del Modelo como estrategia para fortalecer y perfeccionar las competencias profesionales como parte de su formación académica, ya que les brinda la posibilidad de tener mayores habilidades y capacidades al momento de incorporarse de manera exitosa al sector laboral. Es importante mencionar que los alumnos también tuvieron una retribución económica, otorgada por el Director de la empresa, a pesar de ser un pago simbólico, les fue de utilidad para su estancia en la ciudad de Puebla.

Trabajo a futuro

Los alumnos que concluyeron el Modelo Dual darán seguimiento y conclusión al proyecto mediante la Residencia Profesional, continuando con el proceso de titulación con la opción de tesis para poder obtener su grado académico con este mismo proyecto. Cabe destacar que estos son los dos primeros alumnos de la carrera de Ing. En Sistemas Computacionales que incursionan y concluyen sus estudios con el proyecto que nació a través del Modelo Dual. En relación a la aplicación web, se hará el registro ante el INDAUTOR para proteger el desarrollo por parte de los alumnos y por seguridad para la empresa, lo anterior una vez que se haya terminado en su totalidad el proyecto y liberado por parte del Director General, además de alimentar la producción académica del proyecto financiado por el TecNM y registrado con el nombre de: "Optimización y automatización del flujo de información en tiempo real de la cadena logística de la empresa Dtooltek" vigente actualmente.

Conclusiones

El desarrollo del presente trabajo deja ver la importancia que tiene el Modelo Dual como estrategia para fortalecer el desarrollo de competencias profesionales en los jóvenes estudiantes durante su formación académica; esto se logra trabajando de manera colaborativa entre las empresas, instituciones educativas de nivel superior como lo es el ITST y con alumnos comprometidos que quieran alcanzar sus metas y objetivos. La aplicación del Modelo Dual, brinda un panorama real sobre la situación laboral a la que se puede enfrentar los egresados en un futuro al momento de incorporarse en el sector laboral, pero con la diferencia de tener el respaldo de haber alcanzado competencias profesionales antes de concluir su formación profesional, lo que clasifica como egresados más calificados y cualificados para enfrentarse a los desafiantes entornos laborales.

Agradecimientos

Agradecimiento especial al Ing. Enrique Chavacano Mendoza, Director General de la empresa Dtooltek S.A de C.V., por las facilidades otorgadas para la aplicación del Modelo Dual dentro de las instalaciones de su compañía.

Referencias

1. Araya, M. I. (2008). La formación dual y su fundamentación curricular. *Revista Educación*, 32(1), 45-61.
2. Durán López, P., Santos Primo, J. R., & Gil Pérez, R. (2012). *Guía de formación Dual*. España: Cámaras de Comercio, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Fondo Social Europeo.
3. FETE-UGT, G. T. (2012). *Informe Del Modelo Dual*. Gabinete Técnico FETEUGT.
4. Gamino, A. Acosta, M.G. Pulido, R.E. (2016). Modelo de formación dual del Tecnológico Nacional de México. *Revista de Investigación en Educación*, no 14(2), pp. 170-183.
5. Sellés, J.F. (2007). Las dualidades de la educación. *Educación y Educadores*, 2007, Volumen 10, Número 1, pp. 135-160. ISSN 0123-1294.
6. Rius de la Pola, M.P. (2011). *La UNAM para mí. Mis principios de dualidad e incertidumbre*. Universidad Nacional Autónoma de México.
7. TecNM. (2014). *Proyectos Integradores para la formación y desarrollo de competencias profesionales del Tecnológico Nacional de México*. Documento curricular, 2da. México: Tecnológico Nacional de México.